

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОФИЛЕЙ КУЛАЧКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ШАРОПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

д.ф.т.н. (PhD), доц. Шахобутдинов Р.Э., стар. преп. Каримова А.Р., студент
Раимкулов Д.А., студентка Абдумуталипова З.А.

(Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова, Узбекистан)

В металлургических комбинатах для производства стальных помольных шаров различных диаметров на шаропрокатных станах применяются шаропрокатные валки. Шаропрокатные валки имеют винтовые ручьи с переменным шагом, которые нарезаются на токарно-винторезном станке с оснащённым устройством для нарезания резьбы с переменным шагом. Для плавного нарезания винтовых ручьёв применяются кулачки с теоретически обоснованным профилем. Как нам известно, кулачковым называется трёхзвенный механизм с высшей кинематической парой, имеющий в своём составе звено кулачок.

Шаропрокатные валки проектируются методом калибровки, который является наиболее ответственным и сложным элементом технологического процесса, при котором наряду с условиями деформации металла необходимо учитывать сложное построение геометрии винтового калибра.

В ТММ при разработке новых механизмов различных технологических машин применяются два метода – метод анализа и синтеза. Если заданы начальные параметры технологического процесса можно использовать второй метод. Кроме этого, вышеперечисленные шаропрокатные валки, имеющие винтовые ручьи с переменным шагом, могут быть однозаходными или сверхзаходными. Это означает что, для расчёта профилей кулачков для многозаходных винтовых калибров метод синтеза не применим.

Для решения данной задачи используются параметры существующих профилей кулачков для однозаходных винтовых калибров. Методом обмера существующего шаропрокатного валка и профиля кулачка можно получить выходные геометрические параметры технологического процесса. По полученным параметрам строятся графики перемещения винтового ручья и профиля кулачка.

На рис. 1 и 2 приведены графики параметров перемещений винтового ручья шаропрокатного валка и профиля кулачка.

Рис. 1. Параметры перемещения винтового ручья шаропрокатного валка

Рис. 2. Параметры перемещения профиля кулачка

По полученным выходным параметрам определяются параметры изменения ширины цилиндрических участков полусфер, изменение объёма металла в цилиндрических участках полусфер, общего объёма металла в перемычках, основного шага нарезки винтовых ручьёв и изменения толщины реборды винтовых калибров.

Литература

1. Целиков А.И., Барбарич М.В., Васильчиков М.В., Грановский С.П., Жукевич-Стоша Е.А. Специальные прокатные станы. // –М.: Металлургия, 1971. –336 с.
2. Каримов Р.И., Шахобутдинов Р.Э., Хожибеков Т.Д. Совершенствование проектирования кулачковых механизмов и создание на их основе винтовых калибров для прокатки шаров диаметром 70 мм по ГОСТ 7524-2015. // Узбекский журнал. «Вестник ТГТУ» 2018. с.130-136.
3. Шахобутдинов Р.Э. Калибровка шаропркатных валков с двухзаходными винтовыми калибрами со смещённым центром ручьёв для прокатки стальных помольных шаров диаметром 70 мм по ГОСТ 7524-2015. Сообщение1 // Российский журнал: Калибровочное бюро 18, Россия, 2021, с. 25-28.